

Rodríguez, Milagros Elena (2011). *Matemática, cotidianidad y pedagogía integral. Elementos epistemológicos en la relación ciencia-vida, en el clima cultural del presente*. Alemania: Editorial Académica Española

Mireya Mirabal Rodríguez, Universidad Bolivariana de Venezuela

<https://orcid.org/0000-0003-4843-9058>, mirmirabal@gmail.com

Este trabajo fue depositado en Zenodo: DOI: doi.org/10.5281/zenodo.6474274

ISSN: 0123-9333 / e-ISSN 2805-6159, Año: 16 N.º 30 (enero-junio), 2022, pp. 165-166

Se trata de un libro publicado por Editorial: Editorial Académica Española de Alemania en el año 2011, en idioma español, con ISBN: 978-3846567234. Un texto que pertenece a la línea de investigación de la autora titulada: matemática-cotidianidad- y pedagogía integral.

En el resumen del libro se relata, en la página de Amazon donde ubica al texto se narra que trata de “la enseñanza de la matemática, ha estado impregnada de un mecanicismo que la ha alejado de la cotidianidad del discente, desde una pedagogía tradicional que ha provocado rechazo y desconocimiento de utilidad y trascendencia de la ciencia. Desde una investigación cualitativa y metodología hermenéutica se ha fundamentado epistemológicamente la tríada: Matemática-cotidianidad-pedagogía integral, en la relación ciencia-vida y el clima cultural del presente. Ésta tríada es un constructo que llama al rescate de la matemática en el aula a través del uso de los tres canales de aprendizaje, el dialogo como herramienta que lleva a la relación sujeto-sujeto, donde el estudiante se apropia de su aprendizaje; rescatando para ello el amor y pasión por la ciencia, usando elementos de su cotidianidad y cultura. Se da otra mirada de la matemática, un recorrido de la epistemología de la matemática y su

enseñanza a la luz de nuevas investigaciones que liberan las subjetividades y complejidad del individuo, se reconstruye el perfil del docente de matemática, formado en historia y filosofía, semiótica, psicología, sociología, didáctica de la matemática; y un ser ético-crítico de su praxis”.

Es un libro de amor por la matemática y su salvaguarda en la vida del discente. Para ello, la autora pasa por la crisis de la enseñanza de la matemática, elementos conceptuales de la tríada relacionante: matemática- cotidianidad- y pedagogía integral como claves para el desarrollo del proceso educativo, en donde se muestran: concepción de matemática y su origen, la matemática y su significado en el transcurso de la cotidianidad, la matemática y su relación con las ciencias, la matemática y su asociación específica con las ciencias pedagógicas, la pedagogía integral como punto de apoyo emergente para la enseñabilidad de la matemática, interrelación matricial conceptual inherente a los elementos matemática, ciencia- vida, desarrollo educativo y humano.

En el Capítulo III que se titula: relevancia epistemológica de la triada: matemática-cotidianidad- y pedagogía integral, en donde se ejemplifica: conceptualización y significación de la epistemología en el

ámbito de la ciencia y en particular de las ciencias de la educación, epistemología y Matemática en el transcurso histórico: interrelaciones, matemática, cotidianidad y pedagogía integral: entrelazamiento sistémico- epistémico: aportaciones al desarrollo científico y de la humanidad, tendencias oferentes de la triada desde una óptica humanista integral. En el Capítulo IV titulado: Matemática, transformaciones significativas: praxis pedagógica, cotidianidad y pedagogía integral, en donde se trata: Cambios transformacionales notables en la matemática y de su enseñanza: significación social y educativa en la escuela en beneficio de una pedagogía integra, el papel de la escuela y el docente en el contexto de los cambios devenidos de la praxis de la matemática en la vida cotidiana, el perfil del docente de matemáticas y de la escuela venezolana en tiempos de cambios y transformaciones: visión prospectiva. Finalmente, en el Capítulo V. Visión epistemológica a partir de los ejes temáticos derivados de la relevancia de la triada, matemática-cotidianidad-y pedagogía integral, en la perspectiva relacional ciencia-vida.

Invitamos a revisar el libro y comprender el comienzo de la mencionada línea de investigación que tiene mucho más de una veintena de artículos que la avalan.

Referencias bibliográficas

Página web:

<https://www.amazon.com/Matem%C3%A1tica-Cotidianidad-Pedagog%C3%ADa-Integral-Epistemol%C3%B3gicos/dp/384656723X>

Rodríguez, Milagros Elena (2011). Matemática, cotidianidad y pedagogía integral. Elementos epistemológicos en la relación ciencia-vida, en el clima cultural del presente. Alemania: Editorial Académica Española.

